

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
SUAIDAH
NIM. 1801011100226**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:
 - a. Baki atau nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet atau cutter

2. Bahan:
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau tidak lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga, dan buah serta biji jika ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Menurut (Sudarsono, 2005) anak kelas Magnoliidae terdiri atas 8 bangsa, 39 family dan jumlah anggotanya kurang lebih 11.000 spesies. Sub kelas Magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam, misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas Magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang

menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal.

Menurut (Pratiwi, 2020) bangsa dari anak kelas Magnoliidae yaitu:

1. Bangsa Magnoliales

Famili ini memiliki ciri, habitus berupa pohon dan semak, stipula besar dan kadang-kadang membentuk ochrea, memiliki banyak stamen dan ovarium yang tersusun spiral, perianthium. Contoh spesiesnya adalah *Michelia champaca* dan *Michelia grandiflora*.

Gambar 1. *Michelia champaca*

(Sumber: Aris, 2015)

2. Bangsa Laurales

Habitus berupa pohon dan perdu aromatik, memiliki bunga majemuk dengan tipe perbungaan panikula, spika, racemes, dan umbela. Contohnya adalah *Persea americana* (alpukat).

Gambar 2. *Persea americana*

(Sumber: Aris, 2015)

3. Bangsa Piperales

Anggota famili ini umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku, dan memiliki bau aromatis. Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Contohnya adalah *Piper bettle* L. (sirih).

Gambar 3. *Piper betle* L.

(Sumber: Ahdyat, 2011)

4. Bangsa Aristolochiales

Bangsa ini termasuk tumbuhan yang memanjat hijau yang tumbuh setinggi 20 m, berebut di atas tanah dan menopang dirinya sendiri dengan melilit tanaman lainnya. Contohnya adalah *Aristolochia talaga* Cham.

Gambar 4. *Aristolochia talaga* Cham.

(Sumber: Aris, 2015)

5. Bangsa Illaciales

Pada bangsa ini biasanya digunakan sebagai bahan rempah-rempah, yang memiliki ukuran sedang, baunya harum dan berbentuk bintang. Contohnya *Illicium verum*.

Gambar 5. *Illicium verum*

(Sumber: Aris, 2015)

6. Bangsa Nymphales

Famili ini terdiri atas tumbuhan air yang bergetah, terapung dalam air, dan memiliki daun tunggal. Contohnya adalah *Nymphaea lotus* L. (teratai) yang merupakan tanaman hias.

Gambar 6. *Nymphaea lotus* L.

(Sumber: Ahdyat, 2011)

7. Bangsa Ranunculales

Ciri-cirinya yaitu umumnya tumbuhan dengan batang berkayu, terdapat daun buah yang bebas dalam bunganya, sehingga dari satu bunga dapat membentuk banyak buah. Contohnya *Nigella demascema* L.

Gambar 7. *Nigella demascema* L.

(Sumber: Ahdyat, 2011)

8. Bangsa Papaverales

Papaverales adalah salah satu ordo anggota tumbuhan berbunga. Bunganya dengan putik lebih dari satu karpel. Contohnya *Papaver somnifum* L.

Gambar 8. *Papaver somnifum* L.

(Sumber: Ahdyat, 2011)

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan

a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Kamarudin, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Kamarudin, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun
- d. Ibu tulang daun
- e. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helaian daun
- c. Tepi daun
- d. Ibu tulang daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Kamarudin, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Ujung bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Ujung bunga

(Sumber: Kamarudin, 2019)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Mesokarp
- d. Endokarp
- e. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Mesokarp
- d. Endokarp
- e. Biji

(Sumber: Kamarudin, 2019)

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Aisyah, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Aisyah, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Ibu tulang daun
- e. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Ibu tulang daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Aisyah, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Ujung bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Ujung bunga

(Sumber: Aisyah, 2017)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Mesokarp
- d. Endokarp
- e. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Mesokarp
- d. Endokarp
- e. Biji

(Sumber: Aisyah, 2017)

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Aisyah, 2017)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Fani, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Ibu tulang daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Ibu tulang daun

(Sumber: Fani, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Ujung bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Ujung bunga

(Sumber: Fani, 2018)

5) Buah dan biji

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Mesokarp
- d. Endokarp
- e. Biji

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarp
- c. Mesokarp
- d. Endokarp
- e. Biji

(Sumber: Fani, 2018)

d. Sirih (*Piper betle* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

c. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Serabut akar

c. Ujung akar

(Sumber: Fani, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Tepi batang

b. Cabang batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Tepi batang

b. Cabang batang

(Sumber: Ahdyat, 2011)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Tulang daun
- e. Ujung daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Helaian daun
- d. Tulang daun
- e. Ujung daun

(Sumber: Ahdyat, 2011)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Dasar bunga
- c. Tangkai bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Dasar bunga
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Ahdyat, 2011)

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Tepi batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Ahdyat, 2011)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Helaian daun
- c. Tulang daun

b) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Helaian daun
- c. Tulang daun

(Sumber: Fani, 2018)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Mahkota bunga

b. Tangkai bunga

b) Gambar literatur

Keterangan:

a. Mahkota bunga

b. Tangkai bunga

(Sumber: Ahdyat, 2011)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Perdu
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar Pelekat	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Mosaik daun
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Berombak	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun

	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Kasat dan kertas	Tipis seperti Kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau tua
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati Majemuk	Sejati Ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Species	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan habitus tumbuhan pohon, karena berbatang kayu yang keras. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk perennitas irenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya

terlihat bulat dengan permukaan batang kasar. Warna dari batang kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) yaitu hitam kecokelatan.

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) mempunyai sifat daun diantaranya yaitu tata letak daunnya tersebar yaitu tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja, maka tata letak daun tersebut disebut dengan tersebar (*folia sparsa*). Walaupun disebut tersebar namun jika diteliti ternyata ada hal-hal yang sifatnya teratur. Sedangkan bagian daunnya tidak lengkap karena kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu jorong (*ovalis*), jika perbandingan panjang dan lebar yaitu 1,5-1. Sedangkan pangkal daunnya yaitu membulat (*rotundatus*) dengan ujung daun meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun tumbuhan ini yaitu menyirip (*penninervis*) adalah urat tengah daun yang tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur daun licin. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) mempunyai bentuk bunga seperti bintang yang berwarna hijau ketika muda dan berwarna kuning ketika sudah tua. Tumbuhan ini termasuk bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga dan sangat berguna untuk menyelimuti mahkota bunga di dalam kondisi kuncup. Fungsi utama dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga kompilasi masih kucup dan kelopak bunga akan terbuka jika mahkota bunga mulai mekar. Biasanya

kelopak bunga warna dan bentuknya menyerupai daun. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah karena warnanya yang warna warni. Keindahan mahkota bunga yang menarik para serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Putik (*stigma*) dilakukan sebagai tempat masuknya polen yang diperoleh dari kepala sari. Kemudian polen ini akan ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur bunga melalui tabung serbuk sari. Sedangkan benang sari merupakan bagian penting dalam bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Biasanya, bunga terdiri dari empat kotak sari yaitu mikrosporangia. Pada saat pengamatan kami tidak dapat menemukan buah tanaman ini, hal ini dikarenakan kurangnya spesimen dari tanaman tersebut. Meskipun demikian sifat buah dari kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk tipe buah sejati yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu buah saja.

Menurut (Dasuki, 1992) menyatakan bahwa kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk habitus jenis pohon dan bisa juga perdu. Tumbuhan ini yang berbentuk pohon tingginya bisa mencapai 20-30 meter. Sedangkan yang berbentuk perdu tingginya hanya mencapai 1-3 meter yang biasa ditanam di halaman rumah, hanya bisa tumbuh paling tinggi 3 meter. Akar dari tumbuhan ini yaitu berjenis akar tunggang dan berwarna cokelat. Daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) berbentuk jorong dan mempunyai tandan bunga terjurai berwarna hijau kekuningan. Apabila sudah tua, ini berubah menjadi kuning dan baunya sangat harum. Bunga berbentuk bintang, berbau harum dan menyebar berupa bunga-bunga tunggal atau berkelompok pada tangkai bunga, sejumlah 3 sampai 5. Kelopak berjumlah 3 berbentuk lidah, bertaut pada dasarnya, berbulu, berwarna hijau, kemudian kuning kehitaman. Mahkota berjumlah 6, kadang-kadang 8 sampai 9, berbentuk pita, berdaging, terlepas antara satu dan lainnya dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing berjumlah 3. Bunga berwarna hijau ketika masih muda dan berwarna kuning jika tua.

Perbungaan muncul pada batang pohon atau ranting bagian atas (terminal) dengan susunan yang khas. Ukuran panjang buahnya yaitu 2 cm, berdaging tebal dengan diameter 1,5-2,5cm, tersusun dari 6-12 buah tiap tangkai utamanya. Biji buah ini berwarna coklat muda, berjumlah 8-12 per buah tersusun dalam dua baris, kecil, berukuran 6-7 mm x 4-5 mm, berbentuk bundar, pipih, dengan permukaan biji yang keras.

Menurut (Ersam, 2001) secara tradisional kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) bunganya berfungsi sebagai bunga tabur dipemakaman, campuran bunga rampai atau sebagai hiasan sanggul wanita, dijadikan sebagai sumber minyak atsiri untuk mewangian. Selain itu manfaat dari bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) yaitu aromaterapi, karena kandungan minyak atsiri dalam bunga kenanga dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk produksi parfum aromaterapi. Kandungan minyak tersebut diyakini membantu mengatur kelenjar adrenalin yang terkandung dalam sistem saraf. Selain itu juga mengatasi kulit kering ekstrak bunga kenanga berwarna kuning-hijau biasanya digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sabun. Biasanya untuk menyeimbangkan kandungan minyak di kulit kita. Sangat cocok untuk orang dengan kulit kering. Dan masih banyak lagi manfaat dari bunga kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) seperti mengatasi demam saat nifas, mengatasi encok (rematik), mengobati sakit kepala, dan lain-lain.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**

6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya ...	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan dua pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163

163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50

Annonaceae

Kunci determinasi kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-
129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-
164b-165B-166a-50. Annonaceae-1a- *Canangium odoratum* Baill.

Menurut (Steenis, 2013) pohon, dengan tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segitiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, coklat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan habitus pohon, karena berbatang kayu yang keras. Sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk perennitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Sirsak (*Annona muricata* L.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar. Dikatakan kasar karena

ketika disentuh permukaannya seperti tidak rata, maka dari itu dikatakan kasar. Sedangkan warna batang tumbuhan ini yaitu hitam kecokelatan.

Sirsak (*Annona muricata* L.) sifat daun dengan tata letak daun berseling, jika duduknya anak daun pada ibu tangkai berpasangan berseling anak daun yang lebar. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena sirsak (*Annona muricata* L.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu memanjang, jika helaian daun memiliki lebar yang sama satu sama lainnya. Pangkal daun dari tumbuhan ini yaitu tumpul dengan ujung daun meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun tumbuhan ini yaitu menyirip (*penninervis*) adalah urat tengah daun yang tersusun seperti sirip ikan dengan tekstur daun licin. Sedangkan warna daunnya yaitu hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Sirsak (*Annona muricata* L.) mempunyai bunga yang berbentuk bulat dengan warna kuning. Sifat bunga dengan bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kelopak bunga terletak di bagian paling luar bunga dan sangat berguna untuk menyelimuti mahkota bunga di dalam kondisi kuncup. Fungsi utama dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga kompilasi masih kucup dan kelopak bunga akan terbuka jika mahkota bunga mulai mekar. Biasanya kelopak bunga warna dan bentuknya menyerupai daun. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah karena warnanya yang warna warni. Keindahan mahkota bunga yang menarik para serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Putik (*stigma*)

dilakukan sebagai tempat masuknya polen yang diperoleh dari kepala sari. Kemudian polen ini akan ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur bunga melalui tabung serbuk sari. Sedangkan benang sari merupakan bagian penting dalam bunga. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Dalam benang sari terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai sari, ujung tangkai sari dan kepala sari atau bunga. Biasanya, bunga terdiri dari empat kotak sari yaitu mikrosporangia. Sedangkan sifat buah dari tumbuhan ini yaitu sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk. Yang masing-masing bunganya mendukung bakal buah, tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya terlihat seperti satu buah saja. Buah sirsak (*Annona muricata* L.) mempunyai tiga lapisan yaitu eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Namun biji pada buah ini sangat banyak sekali dan tidak menetap pada suatu tempat, dan bijinya berada dalam daging buah tersebut yang mempunyai warna hitam.

Menurut (Ersam, 2001) menyatakan bahwa sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk habitus pohon yang berwarna cokelat tua, batang berkayu, silindris, dan permukaan batang kasar. Sedangkan percabangannya yaitu monopodial, dengan arah tumbuh batang tegak lurus. Daun tumbuhan ini yaitu mempunyai bentuk memanjang, daun ini berwarna hijau tua dengan ukuran panjang antara 6-18 cm dan lebarnya mencapai 3-7 cm serta berukuran tebal. Daun pada bagian atas memiliki ciri warna hijau mengkilap, sedangkan pada bagian bawah daun berwarna kusam. Daun sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki bau yang spesifik langu dengan tangkai yang pendek antara 3-10 mm. Buah sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk buah sejati majemuk. Buah tumbuhan ini mempunyai duri sisik yang halus dan berwarna hijau. Sedangkan pada daging buah memiliki warna putih, lembek, berserat, dan berair, serta memiliki biji yang jumlahnya banyak dengan warna cokelat ataupun hitam.

Menurut (Dasuki, 1994) sirsak (*Annona muricata* L.) pada bunganya tergolong bunga tunggal, yaitu dalam satu bunga terdapat banyak putik sehingga sering kali dinamakan juga bunga berpistil majemuk. Bunga

tersebut muncul pada bagian tunas yang pendek disepanjang cabang atau ranting. Penyerbukan pada bunga ini secara umum melalui perantara serangga pencari madu. Setelah itu terdapat biji dalam buah tersebut, yang mana warna dari biji ini yaitu hitam, halus, dan mengkilat serta pada bagian ujungnya tumpul. Sedangkan pada biji buah yang tidak normal memiliki warna agak putih dan tidak terlalu keras. Ukuran bijinya yaitu memiliki panjang sekitar 16 mm dan lebar 9 mm dengan jumlah biji pada setiap buah antara 20-70. Tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C dan antioksidan yang terdapat di dalam buah sirsak (*Annona muricata* L.) berperan sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas di dalam tubuh serta mengurangi risiko untuk terkena penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi. Selain itu, kandungan nutrisi pada buah sirsak (*Annona muricata* L.) juga diketahui dapat menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat melawan penyakit infeksi. Selain itu manfaatnya juga sebagai meredakan peradangan, melancarkan pencernaan, melawan infeksi, dan mencegah pertumbuhan sel kanker.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya ... **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**

11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan dua pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	50

Annonaceae

Kunci determinasi sirsak (*Annona muricata* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-166a-50. Annonaceae-1b-2a- *Annona muricata* L.

Menurut (Steenis, 2013) pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. Biji hitam (Peny) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan habitus pohon, karena berbahan kayu yang keras. Srikaya

(*Annona squamosa* L.) termasuk periodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun dan belum juga mati. Bahkan ada juga yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Sifat akar dari tumbuhan ini yaitu tunggang, jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang merupakan organ tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan merupakan pondasi utama tumbuhan yang berasal dari biji. Biji dari tumbuhan tanaman berakar tunggang mula-mula akan berkecambah dan membentuk akar lembaga. Lalu, setelah melalui masa tumbuh berkembang yang cukup, akar lembaga tersebut akan berubah menjadi akar utama atau akar primer. Akar tunggang ini biasa disebut juga dengan akar besar.

Srikaya (*Annona squamosa* L.) mempunyai sifat batang yaitu percabangannya monopodial karena sumbu utama batang dari bawah hingga atas terlihat jelas. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus (*erectus*), jika arah tumbuhnya ke atas. Kemudian dalam bentuk batangnya terlihat bulat dengan permukaan batang kasar. Warna batang dari srikaya (*Annona squamosa* L.) yaitu hitam kecokelatan.

Srikaya (*Annona squamosa* L.) sifat daun dengan tata letak daun berseling, jika duduknya anak daun pada ibu tangkai berpasangan berseling anak daun yang lebar. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena tumbuhan ini hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daunnya yaitu memanjang, jika helaian daun memiliki lebar yang sama satu sama lainnya. Pangkal daun dari tumbuhan ini yaitu tumpul dengan ujung daun meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Sedangkan

tekstur daunnya yaitu kasap seperti kertas, dan berwarna hijau, dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Warna bunga dari tumbuhan ini yaitu hijau muda dan bunga tersebut tebal, jumlah bunganya ada 3. Sedangkan sifat buahnya yaitu sejati ganda, jika buah yang berasal dari satu bunga yang dapat membentuk bakal buah yang banyak, akan tetapi hanya membentuk satu buah. Buah dari tumbuhan ini mempunyai tiga lapisan yaitu eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Yang mana daging buah ini berwarna putih dengan biji yang berwarna hitam.

Menurut (Mulyani, 2014) menyatakan bahwa srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan buah-buahan yang dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi dagingnya. Pohon Srikaya memiliki ciri habitus berupa pohon dengan bentuk percabangan monopodial dan bersegi penampang bulat. Srikaya (*Annona squamosa* L.) ini berupa daun tunggal dengan letak daun yang berselang-seling dan bentuk daunnya memanjang. Memiliki pertulangan daun yang menyirip dengan tepian daun yang rata, ujung dan pangkal daunnya meruncing dan tumpul. Bunganya tunggal terdapat pada ketiak daun dan ujung batang. Karangan bunganya berbentuk spika. Kelopak bunga tebal berwarna hijau kekuningan dan pendistribusian seksnya dengan cara monoceus atau berumah satu.

Menurut (Sudarsono, 2005) srikaya (*Annona squamosa* L.) bunganya berdiri sendiri, tunggal dengan bau yang sangat harum, aktinomorf. Sedangkan bentuk dari buah ini yaitu bulat dengan sedikit lonjong. Daging buahnya berwarna putih dengan biji yang berwarna hitam, dan bijinya tersebar. Manfaat dari tumbuhan ini yaitu menjaga kesehatan sistem

pencernaan yang merupakan sumber serat yang baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Dengan mengonsumsi serat secara rutin, tubuh akan terhindar dari berbagai jenis masalah pencernaan, salah satunya diare. Meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung antioksidan polifenol dan vitamin C yang cukup banyak, buah srikaya bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, tubuh akan lebih kuat melawan infeksi, sehingga tidak mudah jatuh sakit. Selain itu banyak sekali manfaat dari tumbuhan ini seperti mengurangi resiko kanker, mencegah penyakit kardiovaskular, menjaga gula darah agar tetap stabil, dan membasmi kutu rambut dan ketombe.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya ... **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali **13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain **14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan **15**

15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain	120
120b Tanaman tanpa getah	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b Cabang tidak demikian	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).154	
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan dua pembalut sedemikian.....	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b Bakal buah menumpang	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50

Annonaceae

Kunci determinasi srikaya (*Annona squamosa* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-166a-50. Annonaceae-1b-2b- *Annona squamosa* L.

Menurut (Steenis, 2013) pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu

kuncup bersambung secara katup (*klepsgewijs*), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari di atas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak di tanam.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Species	: <i>Piper betle</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, sirih (*Piper betle* L.) merupakan habitus tumbuhan perdu (*frutex*) dengan ciri-ciri batang berkayu, tinggi kurang lebih 2 m, percabangan dekat dengan tanah dan batang pokok terlihat sangat jelas. Tumbuhan ini periodisitas annual, yaitu mempunyai umur hanya semusim. Biasanya satu tahun atau kurang, periodisitas annual biasanya tumbuh dengan cepat. Sedangkan sifat akar dari tumbuhan ini yaitu serabut yaitu akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Ukuran dan panjang relatif sama, sistem perakaran tersebut terbentuk pada saat akar

primer membentuk cabang-cabang dalam jumlah yang cukup banyak. Cabang akar ini tidak bisa tumbuh besar, namun tumbuh akar lagi.

Sirih (*Piper betle* L.) mempunyai sifat batang dengan percabangan simpodial yaitu percabangan tumbuhan antara batang pokok dengan percabangannya sulit dibedakan atau ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar atau kalah cepat pertumbuhannya dibanding dengan pertumbuhan percabangannya. Sedangkan arah tumbuh batangnya yaitu memanjat dengan bentuk batang bulat. Permukaan batangnya yaitu beralur (*sulcatus*), jika pada arah membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Warna batang dari tumbuhan ini yaitu hitam kecokelatan, dan pada batangnya terdapat suatu akar yang merupakan modifikasi dari akar yaitu akar pelekat.

Sirih (*Piper betle* L.) mempunyai sifat daun dengan tata letak daun berseling, jika duduknya anak daun pada ibu tangkai berpasangan berseling anak daun yang lebar. Sedangkan bagian daunnya termasuk tidak lengkap karena sirih (*Piper betle* L.) hanya mempunyai tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Sedangkan daun yang termasuk daun lengkap harus memenuhi tiga bagian yaitu tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*), dan upih daun atau pelepah daun (*vagina*). Bentuk daun tumbuhan ini yaitu jantung (*cordatus*) yaitu bangun seperti bulat telur tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya yaitu melekok dengan ujung daun meruncing (*acutus*), jika kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun yang membentuk suatu sudut lancip ($<90^\circ$). Sedangkan tepi daun rata maksudnya tidak ada gerigi-gerigi atau lekukan pada tepi daun tersebut. Urat daun dari tumbuhan ini yaitu melengkung (*cervinersis*) dengan ciri fisik yaitu memiliki urat daun besar, satu urat besar tergantung di tengah daun dan yang lainnya memanjang dibutuhkan alur daun. Alur urat daun yang besar akan memisah dan akan kembali lagi menjadi satu arah pada ujung daun. Tekstur daunnya licin dengan warna daun yaitu hijau,

dengan permukaan atas nya hijau tua sedangkan di bawah permukaan daunnya hijau muda.

Sirih (*Piper betle* L.) termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Warna bunga dari tumbuhan ini yaitu hijau muda, bunga dari tumbuhan ini yaitu berbentuk untaian atau bunga lada seperti bulir. Bunganya memiliki daun pelindung dengan bentuk panjang dan bulat dengan ukuran kurang lebih 1 mm. Sirih (*Piper betle* L.) seringkali digunakan sebagai antiseptik seperti menghindari gigi berlubang dan pembersih daerah kewanitaan.

Menurut (Dasuki, 1994) menyatakan bahwa sirih (*Piper betle* L.) merupakan tanaman merambat yang sering dipergunakan untuk acara adat, khususnya bagi suku melayu. Habitus dari tumbuhan ini yaitu perdu, periodisitasnya annual yang artinya tidak dapat tumbuh bertahun-tahun dan menjadi besar seperti pohon, akarnya serabut. Sirih (*Piper betle* L.) mempunyai sifat percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang memanjat. Tumbuhan ini termasuk jenis tumbuhan merambat dan bersandar pada batang pohon lain. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Sedangkan batang pohonnya berwarna hitam kecokelatan dan permukaan kulitnya beralur serta berkerut-kerut. Permukaan atas lebih halus dari pada permukaan bawahnya dan bunganya berbentuk bulir yang mempunyai daun pelindung yang berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan terdapat 2 benang sari dan pada bulir betina terdapat 3-5 kepala putik berwarna hijau kekuningan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 1994) akar pelekat pada sirih (*Piper betle* L.) juga disebut akar semu karena bukan merupakan akar sejati dari sirih (*Piper betle* L.). Akar sejati pada tumbuhan ini terdapat pada bagian bawah pertama kali sirih (*Piper betle* L.) tumbuh ditanah, namun tumbuhan ini

dapat dikembangbiakkan hanya dengan menanam akar pelekat pada tanah yang akhirnya akan menjadi akar sejati yang berguna untuk menompang sirih (*Piper betle* L.) dan mengambil zat-zat makanan dari dalam tanah. Manfaat daun sirih (*Piper betle* L.) sebagai antiseptik yang digunakan untuk bahan pembuat cairan penyemprot hama yang aman bagi tanaman, mengobati gigi dan gusi bengkak, pencegah keputihan, mengobati sariawan, memperlancar haid, asma, radang tenggorokan, menghilangkan bau badan, mengobati mimisan, eksim dan lain sebagainya.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**

4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**

6b Dengan daun yang jelas **7**

7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya ... **9**

9a Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit (golongan 4) **41**

41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris **42**

42b Tumbuhan tidak demikian **43**

43b Daun tersebar **54**

54b Daun tunggal..... **59**

59b Batang atau daun tak berduri dan tak berduri tempel **61**

61b Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian..... **62**

62b Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir **63**

63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang **64**

64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tiada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....37

Piperaceae

Kunci determinasi sirih (*Piper betle* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-37.

Piperaceae-1a- *Piper betle* L.

Menurut (Steenis, 2013) tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helai daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang kurang lebih 1 mm. Bulir jantan: tangkai 1,5-3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk 5-700 m.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Species	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

Sumber: (Steenis, 2002)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa, teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk tumbuhan yang habitus herba, yaitu tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu. Tumbuhan ini periodisitas annual, yaitu mempunyai umur hanya semusim. Biasanya satu tahun atau kurang, periodisitas annual biasanya tumbuh dengan cepat. Sedangkan sifat akar dari tumbuhan ini yaitu serabut yaitu akar yang tumbuh pada pangkal tumbuhan. Ukuran dan panjang relatif sama, sistem perakaran tersebut terbentuk pada saat akar primer membentuk cabang-cabang dalam jumlah yang cukup banyak. Cabang akar ini tidak bisa tumbuh besar, namun tumbuh akar lagi.

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai sifat batang dengan percabangan simpodial yaitu percabangan tumbuhan antara batang pokok dengan percabangannya sulit dibedakan atau ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar atau kalah cepat pertumbuhannya dibanding dengan pertumbuhan percabangannya. Arah tumbuh tumbuhan ini yaitu terkulai dengan bentuk batang bulat. Sedangkan permukaannya yaitu licin, artinya tidak ada gerigi atau kasar pada permukaan batang tersebut. Warna dari batang tumbuhan ini yaitu coklat kehitaman, yang mana batangnya seperti berongga karena tumbuhan ini tumbuh di daerah yang ber air.

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai sifat daun dengan tata letak roset akar, artinya tumbuhan ini tumbuh dekat dengan akar. Sedangkan bagian bunganya termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga atau tidak mempunyai alat kelamin bunga. Bagian bunga lengkap yaitu harus memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga ini mempunyai variasi warna, ada yang berwarna putih, merah muda, dan lain-lain dengan warna kuning di dalam bunga tersebut. Ukurannya pun ada yang besar dan ada yang kecil karena menyesuaikan dengan panjangnya batang tersebut. Pangkal daun berlekuk, ujung daun

membulat, dengan tepi daun bergigi, urat daunnya mencapai tepi daun, tekstur daun tipis lunak dengan warna daun hijau.

Menurut (Dasuki, 1994) menyatakan bahwa teratai (*Nymphaea lotus* L.) adalah nama genus untuk tanaman air dari suku Nymphaea. Ciri khas dari tumbuhan ini yaitu daunnya bulat, tumbuh melebar dan mengapung di atas permukaan air yang tenang. Bunga dan daunnya keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai atau rawa. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daunnya terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Diameter bunga antara 5-10 cm, namun saat mekar biasanya mencapai 25 cm. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) juga mempunyai keopak bunga yang banyak. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk tumbuhan yang mempunyai habitus herba dengan periodisitasnya annual dan memiliki akar serabut.

Menurut (Mulyani, 2014) warna bunga teratai (*Nymphaea lotus* L.) lebih cemerlang, apabila warna putih lebih putih, apabila merah lebih merah. Sedangkan kelopak bunga dari tumbuhan ini lebih teratur, bentuknya lancip dan banyak bertumpuk. Bunganya cepat layu, mekar pada pagi hari, tetapi menjelang siang bunganya menjadi layu atau menjadi kuncup. Keesokan harinya bisa mekar lagi, dan bunga ini bertahan sampai tiga hari kemudian rontok. Tanaman hias air tawar ini memiliki manfaat untuk kesehatan. Tanaman hias bunga teratai (*Nymphaea lotus* L.) mendukung memiliki manfaat sebagai antioksidan, sebagai agen hepatoproteksi, obat anti diabetes, dan sebagai agen imunomodulasi hingga membantu mencegah obesitas. Selain itu, bunga dan akar teratai (*Nymphaea lotus* L.) juga dapat digunakan sebagai bahan pengobatan untuk mengobati penyakit tekanan darah tinggi, kejang kronis pada anak dan kecanduan alkohol.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, atau tangkai daun) **3**

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**

4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas **6**

6b Dengan daun yang jelas **7**

7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya **9**

9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**

10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**

11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**

12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali **13**

13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain **14**

14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan **15**

15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)..... **109**

109a Tanaman air dan tanaman rawa **110**

110a Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat **47**

Nymphaeaceae

Kunci determinasi teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-47.

Nymphaeaceae-1a- *Nymphaea lotus* L.

Menurut (Steenis, 2013) daun dan bunga terikat pada akar rimpang di bawah tanah yang vertikal, mengapung (dalam air yang dangkal bunga

muncul di atas air). Helaian daun oval lebar, tertancap seperti pada bentuk perisai, tepi rata atau bergerigi berombak tidak dalam, sisi bawah hijau atau ungu muda, 10-23 kali 8-18 cm. Bau bunga harum lemah dan malam menutup. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dari dalam berwarna seperti mahkota. Daun mahkota 8-18, kebanyakan ungu muda, kadang-kadang putih, jarang merah, dari luar ke dalam menjadi lebih kecil. Benang sari 30-60; penghubung ruang sari di atas ruang sari diperpanjang, tidak ada ruang kosong antara benang sari dan mahkota. Bakal buah beruang 10-20, ruang dipisahkan oleh dinding yang rangkap. Buah masak di bawah air seperti spons, membuka tidak beraturan. Biji-biji dengan selubung biji yang berbentuk kantong. Di selokan dan genangan yang tidak dalam, kadang-kadang di sawah yang digenangi.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan ciri-ciri morfologi dan aspek botani pada tumbuhan anak kelas Magnoliidae yaitu:
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus pohon, perodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang kasar. Sifat daun dengan tata letak tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun membulat dan ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur daun licin dengan warna daun hijau. Sifat bunga dengan bagian bunga lengkap dengan sifat buah sejati. Sedangkan aspek botaninya yaitu mengatasi demam saat nifas, mengatasi encok (rematik), mengobati sakit kepala, aromaterapi dan lain-lain.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus pohon, perodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar. Sifat daun dengan tata letak berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul dan

ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur daun licin mengkilap, warna daun hijau tua. Sifat bunga dengan bagian bunga lengkap dengan sifat buah sejati majemuk. Sedangkan aspek botaninya yaitu mengurangi risiko terkena penyakit kronis, meredakan peradangan, melancarkan pencernaan, melawan infeksi, dan mencegah pertumbuhan sel kanker.

- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus pohon, periodesitas pirenial, sifat akar tunggang. Sifat batang dengan percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar. Sifat daun dengan tata letak berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal dan tumpul ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun seperti kasap seperti kertas dengan warna hijau. Sifat bunga dengan bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah sejati ganda. Sedangkan aspek botaninya mengurangi resiko kanker, mencegah penyakit kardiovaskular, menjaga gula darah agar tetap stabil, dan membasmi kutu rambut dan ketombe.
- d. Sirih (*Piper betle* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus perdu, periodesitas annual, sifat akar serabut. Sifat batang dengan percabangan simpodial, arah tumbuh memanjat, bentuk batang bulat, dan permukaan batang beralur. Sifat daun dengan tata letak berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun melekok dan ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun melengkung dengan tekstur daun licin dengan warna hijau. Sedangkan aspek botaninya mengobati gigi dan gusi bengkak, pencegah keputihan, mengobati sariawan, memperlancar haid, asma, radang tenggorokan, menghilangkan bau badan, mengobati mimisan, eksim dan lain sebagainya.
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) ciri-ciri morfologi yaitu habitus herba, periodesitas annual, sifat akar serabut. Sifat batang dengan percabangan simpodial, arah tumbuh terkulai, bentuk batang bulat, dan permukaan batang licin. Sifat daun dengan tata letak roset akar, bagian daun tidak

lengkap, bentuk daun ginjal, pangkal daun berlekuk dan ujung daun membulat, tepi daun bergigi, urat daun mencapai tepi daun dengan tekstur daun tipis lunak dengan warna daun hijau. Sedangkan aspek botaninya sebagai bahan pengobatan untuk mengobati penyakit tekanan darah tinggi, kejang kronis pada anak dan kecanduan alkohol.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ahdyat, "Tumbuhan Cycas", <https://tanahkaya.com/cycas>. dalam *google.com*. 2011.
- Aisyah, "Gambar Sirsak", <https://images.app.goo.gl/7Rei5thl2obdAKU26>. dalam *google.com*. 2017.
- Aris, "Aristolochia talaga Cham", https://fr.123rf.com/photo_32496710_Aristolochia-talaga-Cham.html. dalam *google.com*. 2015.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Flowering Plants*, New York: Columbia university, 1981.
- Dasuki, Undang, A, *Petunjuk Praktikum Sistematik Tumbuhan Tinggi*, Bandung: Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati ITB, 1992.
- Dasuki, Undang, A, *Sistematik Tumbuhan Tinggi*, ITB: Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu Hayati, 1994.
- Ersam, T, *Senyawa Kimia Makromolekul beberapa Tumbuhan Artocarpus Hutan Tropika Sumatera Barat*, Bandung: ITB, 2001.
- Fani, "Manfaat Daun Sirsak dan Rebusan Air Sirsak yang Baik Bagi Tubuh", <https://fomyheralalam.com/2018/01/26/Manfaat-Daun-Sirsak-dan-Rebusan-Air-Sirsak-yang-Baik-Bagi-Tubuh>. dalam *google.com*. 2018.
- Kamarudin, "Buah Kenanga", <https://www.flickr.com/photos/kmatsalleh/2351989450>. dalam *google.com*. 2019.
- Mulyani, Asep, *Buku Panduan Praktikum Botani*, Cirebon: Puslab, 2014.
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Steenis, C, G, G, J, *Flora*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

Steenis, C, G, G, J, *Flora*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.

Sudarsono, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab:

Perbedaan ciri ordo pada praktikum II yaitu:

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), sirih (*Annona muricata* L.), dan sirih (*Annona squamosa* L.) termasuk ordo Annonales ciri-cirinya yaitu habitus jenis pohon, dengan daun tunggal yang berarti daunnya dalam satu tangkai terdapat satu saja. Merupakan bunga banci yang berarti memiliki dua alat perkembangbiakan, jarang satu alat kelamin. Benang sarinya banyak dengan bakal buah 1 sampai banyak. Memiliki perakaran tunggang tidak jarang ada yang serabut. Kebanyakan buah sejati atau buah buni kadang-kadang juga buah ganda. Biji dengan endosperm berbelah dan lembaga yang dikotil.
- b. Sirih (*Piper betle* L.) termasuk ordo Piperales ciri-cirinya yaitu tanaman merambat yang sering dipergunakan untuk acara adat, khususnya bagi suku melayu, Habitus Perawakannya berupa tumbuhan perdu dan merambat. Akarnya berupa akar serabut. Tumbuhan ini merupakan bunga majemuk berbentuk bulir, mempunyai daun pelindung yang berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan terdapat 2 benang sari dan pada bulir betina terdapat 3-5 kepala putik berwarna hijau kekuningan. Buahnya termasuk dalam buah buni, warnanya keabu-abuan dan berbentuk bulat. Akar pelekatnya juga disebut akar semu karena bukan merupakan akar sejati dari tumbuhan tersebut. Akar sejati pada tumbuhan ini terdapat pada bagian bawah pertama kali tumbuh ditanah, namun dapat dikembangbiakkan hanya dengan menanam akar pelekak pada tanah yang akhirnya akan menjadi akar sejati yang berguna untuk

menompang tumbuhan tersebut dan mengambil zat-zat makanan dari dalam tanah.

- c. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk ordo Nymphales ciri-cirinya habitus herba dengan perodesitas annual, tumbuhan ini juga mempunyai sifat akar serabut. Jenis tumbuhan ini hidup di air dengan memiliki bentuk daun yang bervariasi ada yang besar dan ada yang sedang. Bunganya juga memiliki variasi warna yang sangat banyak. Jenis kelamin bisexsual, calix atau corolla lepas, bentuk corolla funnelform, berstamen arteri sepal, pistilum (karpel) apocarpus, ovarium inferum, kelamin tumbuhan monoceus, pelekatan karpel apokarp, jenis buah ganda, tipe plasenta parietalis. Daun tunggal keluar dari rizoma, tangkai daun panjang, helai daun kordatus atau hastatus sampai peltatus. Bunga tunggal, tangkai panjang, biasanya besar, aktinomorf, stamen banyak tersusun spiral.